

XALQARO XAVFSIZLIK HUQUQI TUSHUNCHASI VA MANBA TURLARI

Djurabayeva Aziza Sadikovna,

Toshkent davlat yuridik universiteti "Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik" fakultetining talabasi

email: azizadjurabaeva14@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15738485>

ARTICLE INFO

Received: 11th June 2025

Accepted: 15th June 2025

Published: 23rd June 2025

KEYWORDS

xalqaro xavfsizlik huquqi; huquq manbalari; xalqaro shartnoma; xalqaro odat; prinsiplar; sud qarorlari; doktrinalar; xalqaro tashkilotlarning qarorlari.

ABSTRACT

Ushbu maqola xalqaro xavfsizlik huquqining manbalari tushunchasi va turlarini ochib berishga qaratilgan. Manbalar huquqning o'zining ajralmas qismidir, shuning uchun ular huquqiy normalarni shakllantirish, takomillashtirish va qo'llashda muhim rol o'ynaydi. Maqolada xalqaro xavfsizlik huquqi manbalarining turlari ochib beriladi va bu manbalarga misollar keltiriladi. Maqolada huquq manbasining mohiyatini ochib beruvchi xalqaro xavfsizlik huquqi ekspertlarining fikrlari keltirilgan. Huquqni o'rganayotganda, ushbu huquq asos bo'lgan manbalarni ko'rib chiqish kerak, maqolada xalqaro xavfsizlik huquqining manbalari sifatida ochib beriladi: xalqaro shartnoma, xalqaro odat, prinsiplar, sud qarorlari, doktrinalar, xalqaro tashkilotlarning qarorlari.

Введение

Право международной безопасности это совокупность правовых норм и принципов международного права, которые поддерживают международный мир и обеспечивают безопасность в различных сферах жизни: политической, экономической, финансовой, военной, экологической, гуманитарной и т.д.

Концепция всеобъемлющей международной безопасности направлена на установление безопасного, устойчивого и ненасильственного мира.

Право международной безопасности, как отрасль права, должно регулироваться и основываться на правовых источниках. Источники права представляют собой установленные в процессе нормотворчества согласованные решения и международно-правовые нормы, согласованные субъектами международного права. Источники права международной безопасности играют важную роль в урегулировании правовых вопросов в данной сфере.

Основная часть

Источники права международной безопасности – это закреплённые нормы международного права, которые созданы и согласованы волеизъявлением его субъектов, направленные на обеспечение и укрепление международной безопасности.

Источниками данной отрасли являются:

- международные договоры;
- международный обычай;
- принципы;
- судебные решения;
- доктрины;

- решения международных организаций.

Разберём каждый источник права детально с практическими примерами применения.

Международные договоры

Согласно подпункту «а» пункта 1 статьи 2 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, «Договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом независимо от его конкретного наименования.

Международные договоры являются основным источником права международной безопасности, они регламентируют правовые аспекты обеспечения мира. Согласно теории А.Р. Рахманова¹ договоры, обеспечивающие международную безопасность, можно разделить на 4 группы:

- I. Договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в пространственном отношении.
Примеры: Договор о нераспространении ядерного оружия (1968г.); Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (1971г.).
- II. Договоры, ограничивающие наращивание вооружений в количественном и качественном отношениях.
Примеры: Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия (1996 г.); Договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (1993 г.).
- III. Договоры, запрещающие производство определенных видов оружия и предписывающие их уничтожение.
Примеры: Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении (1972г.); Конвенция о запрещении разработки, производства и применения химического оружия и его уничтожении (1993 г.).
- IV. Договоры, рассчитанные на предотвращение случайного (несанкционированного) возникновения войны.
Примеры: Соглашения о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США (1971 г.); Соглашение между Правительством Союза ССР и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о предотвращении случайного возникновения ядерной войны (1974 г.).

Международный обычай

Это правило поведения, которое в результате неоднократного повторения в течение длительного времени приобелено молчаливое признание субъектов международного права.

В формировании международного обычая участвуют два конститутивных элемента – всеобщая практика (state practice), признанная в качестве правовой нормы (opinion juris)².

Статья 38 Статута Международного Суда ООН устанавливает, что международный обычай применяется в качестве доказательства всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы.

Международные обычаи, которые формируются на протяжении длительного периода времени, чаще всего закрепляются в письменном документе по соглашению субъектов

¹ Рахманов Аъзамжан Режанович. Право международной безопасности: Учебник для Вузов. Отв ред. и автор предисловия Ю.М.Колосов; - Т.: «ТГЮИ», 2005. 410 с.

² Доклад Комиссии международного права: A/73/10 Глава V Выявление обычного международного права. Семидесятая сессия (30 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 2018 года).

международного права. Например, обычай ненападения на мирное население во время войны закрепился в Женевских конвенциях.

Принципы

Принципы – это руководящие правила поведения субъектов международного права, возникающие как результат общественной практики, юридически закреплённые начала международного права.

В теории выделяют две функции принципов:

- стабилизационную – принципы способствуют приведению в определённый порядок международные отношения, ограничивая их нормативными рамками;
- фиксирующую – закрепление всех новшеств практики международных отношений.

Принципы права международной безопасности отражены в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, Заключительном акте Совещания по Безопасности и Сотрудничеству в Европе от 1975 года, Итоговом документе Венской встречи 1989 года.

Принципами права международной безопасности являются:

Общие:

- неприменение силы или угрозы силой;
- мирное урегулирование споров;
- суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету;
- невмешательство во внутренние дела государства;
- нерушимость границ;
- территориальная целостность;
- сотрудничество между государствами;
- добросовестное выполнение обязательств по международному праву.

Специальные:

- принцип равной и одинаковой безопасности;

Данный принцип включает в себя право каждого государства на безопасность, обеспечение безопасности в равной мере для всех, равный учёт интересов, достижение согласия на основе баланса интересов.

- принцип ненападения и ущемления безопасности государств;

Запрещение укрепления своей безопасности за счёт безопасности других.

- принцип неделимости международной безопасности.

Данный принцип устанавливает, что международная безопасность имеет всеобъемлющий характер, включая политическую, военную, экологическую, экономическую, информационную, продовольственную безопасность. Государства должны принимать меры для обеспечения международной безопасности и отказываться от действий, которые могут негативно повлиять на международную безопасность.

Принципы являются критериями законности всех остальных международных норм. Поэтому они очень важны как источник права международной безопасности.

Судебные решения

Международные суды вправе принимать решения и обязывать сторон следовать принятому решению по делу, по которому суд имеет юрисдикцию, основываясь на нормы международного права.

Например, Международный Суд ООН является главным судебным органом ООН и действует в соответствии с прилагаемым Статутом. В своих решениях Международный Суд ООН также может ссылаться на свои предыдущие решения в качестве прецедента. Как в решении по Делу "Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории", Международный Суд ООН сослался на своё решение, принятому по Делу "Никарагуа

против США" (1986). Суд проанализировал вопрос контроля Сербии над сербскими вооруженными группами в Боснии. Суд использовал тот же критерий "эффективного контроля" при определении ответственности государства за действия групп, действующих на его территории.

Согласно статье 96 Устава ООН Международный Суд ООН вправе предоставлять консультативные заключения по юридическим вопросам.

Одними из значимых консультативных заключений Международного Суда ООН являются Консультативное заключение от 8 июля 1996 года о законности применения государством ядерного оружия в вооруженном конфликте, Консультативное заключение от 9 июля 2004 года по вопросу, касающемуся правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории.

Решения Международного Уголовного Суда (далее-МУС) также являются источником права, они могут стать прецедентами для принятия решений по другим спорам. Например, в 2009 году МУС выдал ордер на арест Омара аль-Башира по обвинению в совершении геноцида и преступлений против человечности, а также в 2010 году ордер был дополнен военными преступлениями. Решением МУС было признано, что Судан не выполнил свои обязательства по аресту Омара аль-Башира и передачи его в суд. Данное дело является прецедентом привлечения к ответственности действующего главы государства, оно подтверждает, что иммунитет не освобождает от наказания за международные преступления.

Доктрины

Источниками права являются Доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм.

Примером является разработанная Международным комитетом по интервенции и государственному суверенитету концепция «Ответственность по защите» (Responsibility to Protect, R2P) в 2001 году³. На Всемирном саммите 2005 года все главы государств и правительств подтвердили, что несут ответственность за защиту населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности.

Данная концепция использовалась в резолюции Совета Безопасности №1973 от 2011 года о Ливии, резолюция охватила вопрос защиты гражданского населения, признала, что государство не выполняет свою обязанность по защите населения, разрешила международное вмешательство, чтобы предотвратить массовые преступления.

Решения международных организаций

Международные организации являются субъектами международного права и принимаемые ими решения являются значимым источником права международной безопасности.

Решения могут иметь обязательную силу или рекомендательный характер.

Так Устав ООН в статье 5 предусматривает, что Генеральная Ассамблея вправе делать рекомендации Членам ООН или/и Совету Безопасности по любым таким вопросам или делам. А решения Совета Безопасности имеют императивный характер, как указано в статье 25 Устава ООН, Члены Организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.

Следующим примером является - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в статьях 16 и 17 Хартии ШОС предусматривается порядок принятия решения и исполнения его. Региональная антитеррористическая структура ШОС состоит из

³ Global Centre for responsibility to protect: What is R2P? [Электронный ресурс]. URL: <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p>.

органов – Совета и Исполнительного комитета. Решения, принятые Советом имеют обязательный характер по всем вопросам существа, включая финансовые вопросы. Решения международных организаций не только могут обязывать участников следовать принятому решению, а также могут создавать новую норму международного права. Так например, резолюцией Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года было принято определение агрессии, что сыграло важную роль в сфере права международной безопасности.

Решения международных организаций содействуют в создании и закреплении новых норм международного права, а также обязательств между участниками организации по обеспечению мира.

Заключение

Источники права международной безопасности играют значительную и ключевую роль в регулировании и обеспечении международной безопасности.

Источники права создают и закрепляют права и обязанности субъектов международного права и содействуют в разрешении споров между сторонами конфликта, а также предотвращают нарастание будущих конфликтов.

Главное значение источников права заключается не только в их теоретическом определении, но и в практическом применении, которое выражается в соблюдении норм источников права субъектами международного права, признании их мировым сообществом и использовании источников права при разрешении споров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Правовые источники:

- 1.1. Устав Организации Объединённых Наций;
- 1.1. Статут Международного Суда ООН;
- 1.2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 1970 года;
- 1.3. Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 2002 года;
- 1.4. Соглашение между государствами — членами ШОС о региональной антитеррористической структуре от 2002 года;
- 1.5. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 г;
- 1.6. Итоговый документ Венской встречи 1986 года Представителей государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;
- 1.7. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 года;
- 1.8. Резолюция 1973 (2011), принятая Советом Безопасности на его 6498-м заседании 17 марта 2011 года;
- 1.9. Доклад Комиссии международного права: A/73/10 Глава V Выявление обычного международного права. Семидесятая сессия 2018 года.

2. Научные работы

- 2.1. [Иван Симонович. Ответственность по защите 2016. Хроника ООН;](#)
- 2.2. [Кривокапич Б. Важнейшие источники международного права и их иерархическое взаимоотношение \(часть 2\) // Юридический вестник Самарского университета. 2019. №1;](#)
- 2.3. Рахманов Аъзамжан Режанович. Право международной безопасности: Учебник для Вузов. Отв ред. и автор предисловия Ю.М.Колосов; - Т.: «ТГЮИ», 2005. 410 с;
- 2.4. Ромашев Ю.С., Постникова Е.В. Принципы в международном праве // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2023. Том 16. № 3. С. 192–220;

2.5. [Тимошков Станислав Геннадьевич Применение международного обычая как источника ответственности за преступление агрессии // Журнал российского права. 2015. №12 \(228\);](#)

3. Электронные источники

3.1. International Court of Justice: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. USA). URL: <https://www.icj-cij.org/case/70>;

3.2. Global Centre for responsibility to protect: What is R2R? [Электронный ресурс]. URL: <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/>;

3.3. Шанхайская организация сотрудничества: решения организации. URL: <https://rus.sectesco.org/documents/?type%5B0%5D=sco doc type resheniya-sgg&type%5B1%5D=sco doc type resheniya-sgp&type%5B2%5D=sco doc type resheniya-smid&theme%5B0%5D=sco theme bezopasnost&offset=10>.

